

6. Нестерова О.В. Обучение персонала как инструмент реализации стратегических целей организации / О.В. Нестерова // Интернет-журнал «Науковедение». – Т. 7. – № 2 (март-апрель 2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://naukovedenie.ru/pdf/09evn215.pdf>

УДК 005.21
DOI

НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ В КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

МЫЗНИКОВА М.А.,
канд. экон. наук, ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В работе исследована эволюция научной мысли, а также подходы современных авторов к трактовке категории «неопределённость». Сделан вывод о существовании терминологической дискуссии касательно разграничения понятий «неопределённость» и «риск». В работе аргументирована авторская позиция относительно трактовки категории «неопределённость». В контексте стратегического управления в условиях неопределённости исследованы подходы к трактовке категории «стратегическая неопределённость» и, в связи с отсутствием единомыслия по данному вопросу в научной литературе, предложена авторская трактовка данной категории.

Ключевые слова: стратегическое управление, неопределённость, стратегическая неопределённость, риск, определённость.

UNCERTAINTY IN THE CONCEPT OF STRATEGIC MANAGEMENT OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS: TERMINOLOGICAL ASPECT

MYZNIKOVA M.A.,
Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The work examines the evolution of scientific thought, as well as the approaches of modern authors to the interpretation of the category of «uncertainty». The conclusion is made about the existence of a terminological discussion regarding the differentiation of the concepts of «uncertainty» and «risk». The article substantiates the author's position regarding the interpretation of the category of «uncertainty». In the context of strategic management in conditions of uncertainty, approaches to the interpretation of the category of «strategic uncertainty» have been investigated and, due to the lack of consensus on this issue in the scientific literature, the author's interpretation of this category has been proposed.

Keywords: strategic management, uncertainty, strategic uncertainty, risk, certainty.

Актуальность. Глобализационные процессы, являясь общемировой тенденцией, провоцируют проявление существенных трансформационных сдвигов внутри национальных экономических систем, предопределяя появление постоянных изменений во внешней среде функционирования социально-экономических систем (СЭС) и определяя её как высокодинамичную. Нелинейный характер, закономерно присущий большинству экономических процессов, в совокупности с хаотичностью, многофакторностью и сложностью системы взаимосвязей и взаимозависимостей протекающих процессов и явлений, наряду с дефицитом и высокой скоростью устаревания информации об этих процессах и явлениях, позволяют говорить о высокой степени неопределённости внешней среды функционирования современных СЭС. Являясь «неотъемлемой составляющей бизнеса» [1, с. 405], исключительно высокий уровень неопределённости выступает характеристикой и мировой, и отечественной экономики [2, с. 9]. Неоспоримым является утверждение, что высокий и возрастающий уровень неопределённости существенно осложняет процессы стратегического управления и стратегирования, предопределяя необходимость поиска адекватного инструментария управления. Кузьмин Е.А. отмечает, что «любое эволюционное движение есть развитие, преодолевающее неопределённость» [3],

рассматривая неопределённость как катализатор научной мысли, выступающий первопричиной смены экономических парадигм. Таким образом, развитие инструментария стратегического управления в условиях неопределённости может трактоваться как актуальная итерационная задача на каждом этапе развития парадигмы научной мысли. Подтверждая этот тезис, отметим, что смена научных парадигм, наблюдаемая в период с 2014 г. по настоящее время на территории Донецкой Народной Республики, во многом связана с революционно возросшей степенью неопределённости функционирования СЭС [4].

Анализ последних исследований и публикаций. Высокий интерес к феномену неопределённости внешней среды функционирования организаций предопределил его обширное освещение в академической литературе. Так, проблематика исследования неопределённости представлена в трудах отечественных и зарубежных исследователей, среди которых: Боэльджей М. [5], Бриггеман Б. [5], Бэн-Хайм Ю. [6], Винер Н. [7; 8], Грэй А.В. [5], Дэтри Дж. [5], Диев В.С. [9], Карканица А.В. [10], Кузьмин Е.А. [3], Ланчаков А.Б. [2], Нараянан К.Л. [11], Найт Ф.Х. [12], Орлова М.А. [13], Раманатан К. [11], Рузавин Г.И. [14], Уродовских В.Н. [15], Чернов В.А. [16], Шабольт Н.М. [17] и др. В то же время многообразие научных работ, посвящённых данной проблематике, не сопряжено с достижением научного консенсуса относительно трактовки понятия неопределённости, и, как следствие, подходов к управлению в условиях неопределённости.

Цель статьи состоит в исследовании сущностных основ неопределённости как неотъемлемой характеристики экономических систем на современном этапе развития для повышения эффективности стратегического управления ими.

Изложение основного материала исследования. Научный интерес к проблеме неопределённости возник в середине XVII в., а первые исследования, посвящённые данной тематике, сводились к анализу вероятности выигрыша при игре в кости, и принадлежали Б. Паскалю и П. Ферма [14].

С эволюцией научной мысли трактовка данной категории претерпела некоторые изменения. Так, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева трактуют неопределённость как недостаточность сведений об условиях, в которых будет протекать экономическая деятельность, низкую степень предсказуемости, предвидения этих условий [18]. При этом авторами отмечается, что «неопределённость сопряжена с риском» [18].

В.А. Чернов под неопределённостью понимает неполное или неточное представление о значениях различных параметров в будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или неточностью информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах [16]. Как видно из определения, в данной трактовке термина «неопределённость» отсутствует указание на её соотношение с категорией «риск».

Другими исследователями указывается, что «неопределённость отражает многовариантность будущего развития ситуации» [15], подразумевая возможность реализации нейтральных, благоприятных и неблагоприятных сценариев. При этом, соотнося категорию неопределённости с категорией риска, авторы отмечают, что риск представляет собой реализацию неблагоприятных сценариев в условиях неопределённости.

Распространённым подходом [13; 19] к определению термина «неопределённость» является представление его как ситуации, при которой, в отличие от рискованной ситуации, невозможности определения вероятности наступления различных альтернативных состояний.

Аналогичный подход к пониманию неопределённости был предложен и Н. Винером [7], который справедливо отмечал, что при отсутствии неопределённости и наличии исключительно риска (с заданными вероятностными характеристиками) в наличии человека в процессе принятия решений не было бы обоснованной необходимости. При этом Н. Винер впервые ввёл в научный обиход понятие «энтропия», под которым предложил понимать «меру разнообразия системы» [7], т.е. возможное количество альтернативных состояний, которые способна принимать система в зависимости от изменения условий функционирования. Основным постулатом управления при данном подходе звучит так: «только разнообразие способно поглотить разнообразие» [7]. Соответственно, задача управляющей системы состоит в повышении собственной энтропии и сокращении энтропии управляемой системы.

Понятие неопределённости, сегодня широко используемое в различных ветвях знаний и сферах деятельности, часто ассоциируют с информационной энтропией, первоначально возникшей в кибернетике, и трактуемой как «количество информации», или количество выбора, которое выступает измерителем степени полноты и качества информации. Вклад в формализацию категории информационной энтропии внесли такие исследователи, как Л. Бриллюэн [20], Дж.Т. Уэйнрайт [21], В.Ф. Мэги и Р. Клаузиус [22], которые рассматривали неопределённость с позиций технических

систем. Согласно заключению основоположника теории информации К.Э. Шеннона [23], прирост информации равноценен снятию неопределённости, приводит к уменьшению количества рассматриваемых вариантов решений, или к уменьшению разнообразия, а, в конечном счёте – к выбору одного наилучшего варианта из множества возможных, и в этом состоит управляющая роль информации. Н. Винер количество информации называл отрицательной энтропией. Базисной категорией кибернетики как науки «о связи, управлении и контроле в машинах и живых организмах», согласно Н. Винеру, которую он исследовал в книге «Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» (1948), является «управление», а главным методом регулирования - поступление информации, которая позволяет управлять кибернетическими, а также организационно-экономическими системами [8].

Подход, схожий с предложенным Н. Виннером, разделял Ф. Найт, декомпозировавший неопределённость на 2 класса: измеримую (т.е. риск) и неизмеримую [12]. Согласно Ф. Найту, «неопределённость следует рассматривать в смысле, радикально отличном от хорошо знакомого понятия риска, от которого её прежде никогда должным образом не отличали... Станет ясно, что измеримая неопределённость, или собственно «риск», настолько далека от неизмеримой неопределённости, что, в сущности, вообще не является неопределённостью» [12].

Другим подходом к определению исследуемого термина является трактовка его как ситуации, при которой полностью или частично отсутствует информация о возможных состояниях системы и внешней среды [24]. Таким образом, данная трактовка предполагает не только отсутствие сведений о вероятности наступления тех или иных альтернативных событий, но и информации относительно самих альтернатив.

Отметим, что приведенные трактовки термина «неопределённость», вне зависимости от подхода, позволяют сделать однозначный вывод, что наличие неопределённости существенным образом усложняет процесс принятия управленческих решений. В результате появляется целый ряд новых предпосылок к нарушению устойчивости предприятий, что, в свою очередь, требует существенного повышения качества стратегического управления ими [2, с. 9]. При этом, как отмечалось ранее, высокая и возрастающая неопределённость является неотъемлемой характеристикой современных условий функционирования экономических систем. Таким образом, игнорирование неопределённости в процессе формирования инструментария стратегического управления организации является недопустимым. В этой связи актуализируются вопросы анализа сущностных характеристик стратегической неопределённости и подходов к трактовке данного понятия.

Отметим, что различия в трактовке базисного понятия неопределённости предопределяют наличие неоднозначности трактовки термина «стратегическая неопределённость». В то же время, несмотря на активное использование данного термина в научной литературе, его определение в современной отечественной литературе приводит лишь небольшое количество авторов, существенно расходящихся в трактовках.

Так, А.А. Лысоченко, О.Ю. Свиридов термин «стратегическая неопределённость» в общем виде трактуют как неопределённость со стратегическими последствиями, которая представляется непредсказуемой в будущем тенденцией (или событием) [25].

В другом исследовании Диев В.С. [9] предлагает такую классификацию неопределённостей, характерных при принятии решений:

- объективная («неопределённость природы»);
- гносеологическая (связана с дефицитом релевантной информации);
- стратегическая (связана с поведением третьих лиц: партнёров, клиентов, конкурентов, др.);
- структурная (связана со слабоструктурированными проблемами) [10];
- неопределённость, вызванная нечёткостью, расплывчатостью как процессов и явлений, так и информацией, их описывающей [9].

Таким образом, Диев В.С. стратегическую неопределённость рассматривает исключительно как следствие поведения третьих лиц.

Не найдя консенсуса в определении данного термина в современной отечественной литературе, интерес приобретает исследование зарубежных публикаций в сфере стратегического управления в условиях неопределённости.

Так, К.Л. Нараянан и К. Раманатан [11] трактуют термин «стратегическая неопределённость» как ситуацию, при которой текущее состояние знаний таково, что порядок или природа вещей неизвестны, последствия, степень или масштаб обстоятельств, условий или событий непредсказуемы, и достоверные вероятности возможных результатов не могут быть

определены. Отметим в данном определении, что под неопределённостью авторы понимают только такую ситуацию, в которой невозможно количественно измерить вероятности наступления событий. При этом, на наш взгляд, данное определение в большей степени характеризует неопределённость в целом, чем стратегическую неопределённость.

В другом зарубежном источнике стратегическую неопределённость рассматривают в приложении к теории игр и указывают, что она представляет собой неопределённость относительно стратегий других игроков [26]. Данный подход близок рассмотренному ранее подходу Диева В.С. В то же время в таком контексте рассмотрение понятия «стратегия» и «стратегическая неопределённость» представляется достаточно узким.

Ещё один подход был предложен в работе коллектива авторов Н.М. Шедболт, Ф. Олубоде-Авосола, Д. Грей, Э. Дули [17], которые приводят следующее определение: «стратегическая неопределённость – это чувствительность стоимости компании к неправильному стратегическому выбору, неэффективной реализации стратегии или неопределённости в деловом климате» [17, с. 77]. Узость данного подхода заключается в измерении неопределённости через стоимость компании. В таком ключе термин «стратегическая неопределённость» не может быть распространён на весь круг объектов, подверженных ей.

Отметим также, что авторы данного исследования [17], ссылаясь на коллектив учёных Дж. Дэтри, Б. Бригеман, М. Боэхлджей, А.В. Грэй [4, с. 73], указывают, что «необходимо оценивать стратегическую неопределённость через проактивные стратегии с целью получения потенциальных выгод», расценивая, тем самым, стратегическую неопределённость не как негативный фактор, а как пространство для стратегических возможностей.

Профессор института Технион Я. Бен-Хаим трактует стратегическую неопределённость как «несоответствие между тем, что мы знаем, и тем, что нам нужно знать, чтобы принять стратегическое решение» [6]. В то же время такой подход к трактовке данной категории учитывает только гносеологическую неопределённость, вызванную дефицитом информации.

Резюмируем, что в зарубежной научной литературе, в отличие от отечественной, термин «стратегическая неопределённость» в контексте раскрытия сущности данного понятия рассмотрен достаточно широко. В то же время единого подхода к трактовке данной категории выработано не было.

Таким образом, отсутствие единого подхода к разграничению терминов «неопределённость» и «риск» предопределили полемику, возникшую в научной литературе, относительно содержания понятия «неопределённость» и, как следствие, «стратегическая неопределённость». В этой связи интерес представляет формирование авторского подхода к трактовке категории «стратегическая неопределённость». В рамках настоящего исследования под неопределённостью будем понимать ситуацию, при которой текущее состояние знаний таково, что порядок или природа вещей неизвестны, последствия, степень или масштаб обстоятельств, условий или событий непредсказуемы, и достоверные вероятности возможных результатов не могут быть определены. Данное определение было предложено в работе К.Л. Нараянан и К. Раманатан [11] для характеристики стратегической неопределённости, но на наш взгляд, оно характеризует неопределённость в целом. Под стратегической неопределённостью будем понимать ситуацию, при которой текущее состояние знаний таково, что порядок или природа вещей неизвестны, последствия, степень или масштаб обстоятельств, условий или событий непредсказуемы, и достоверные вероятности возможных результатов реализации стратегических решений не могут быть определены и которая, посредством реализации проактивных стратегий, может привести к получению потенциальных выгод.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Резюмируя, отметим, что многообразие подходов к трактовке категории «неопределённость» и «стратегическая неопределённость» связана с многоаспектностью и сложностью данного феномена. Указанная многоаспектность и сложность предопределяет целесообразность декомпозиции данного понятия по видам неопределённости путём формирования классификации, что составляет перспективу дальнейшего исследования.

Список использованных источников

1. Самуэльсон П.Э. Экономика / П.Э. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус; [пер. с англ. О.Л. Пелявского]. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2012. – 1358 с.
2. Ланчаков А.Б. Управление промышленным предприятием в условиях неопределённости на основе формирования адаптивных структур: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ланчаков Александр Борисович. – Орёл, 2019. – 156 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://oreluniver.ru/public/file/defence/a_Lanchakov_Aleksandr_Borisovich_06.04.2019.pdf

3. Кузьмин Е.А. Проблема неопределённости как научной категории / Е.А. Кузьмин // Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2014. – № 3. – С. 90-100.
4. Мызникова М.А. Трансформация стратегического управления отечественных социально-экономических систем через призму смены парадигм стратегического управления / М.А. Мызникова // Вестник ДонНУ. Сер. В. Экономика и право. – 2021. – № 1. – С. 150-159.
5. Detre J. Scorecarding and heat mapping: tools and concepts for assessing strategic uncertainty / J. Detre, V. Briggeman, M. Boehlje, A.W. Gray // International Food and Agribusiness Management Review. – 2006. – Vol. 9 (1) – P. 71-92.
6. Ben-Haim Y. Dealing with Uncertainty in Strategic Decision-making / Y. Ben-Haim // Parameters. – 2015. – Vol. 45 (3). – P. 63.
7. Винер Н. Кибернетика и общество. Творец и робот / Н. Винер. – М.: Тайдекс Ко, 2003. – 246 с.
8. Винер Н. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине / пер. с англ. И.В. Соловьёва и Г.Н. Поварова; под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е изд. – М.: Наука; Главная редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с.
9. Диев В.С. Риск и неопределённость в философии, науке, управлении / В.С. Диев // Вестник ТомГУ. – 2011. – № 2. – С. 83-84.
10. Карканица А.В. Оценка неопределённости в адаптивных системах принятия решений / А.В. Карканица // Вестник БГТУ. Серия: Физика, математика, информатика. – 2017. – № 5. – С. 17-20.
11. Narayanan K.L. Strategy during Uncertainty-Environmental Analysis / K.L. Narayanan, K. Ramanathan // International Journal of Management and International Business Studies (IJMIBS). – 2014. – Vol. 4, № 3. – P. 361-370.
12. Найт Ф.Х. Риск, неопределённость и прибыль / Ф.Х. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с.
13. Орлова М.А. Терминология и классификация понятия «неопределённость» / М.А. Орлова // Вестник ТГУ. – 2010. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/terminologiya-i-klassifikatsiya-ponyatiya-neopredelennost>
14. Рузавин Г.И. Неопределённость, вероятность и прогноз / Г.И. Рузавин // Философский журнал. – 2009. – № 2(3) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/neopredelennost-veroyatnost-i-prognoz>
15. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия: учебное пособие / В.Н. Уродовских. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. – 168 с.
16. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска / В.А. Чернов; под ред. М.И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 128 с.
17. Shadbolt N.M. Risk – An Opportunity or Threat for Entrepreneurial Farmers in the Global Food Market? / N.M. Shadbolt, F. Olubode-Awosola, D. Gray, E. Dooley // International Food and Agribusiness Management Review. – 2010. – Vol. 13 (4). – P. 75-96.
18. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 495 с.
19. Кулагин О. Принятие решений в организациях / О. Кулагин. – СПб., 2001 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.management-service.ru/article_08.php
20. Бриллюэн Л. Наука и теория информации / Л. Бриллюэн; пер. с англ. А.А. Харкевича. – М.: Физматгиз, 1960. – 392 с.
21. Wainwright J.T. An investigation of the second law of thermodynamics / J.T. Wainwright. – Chicago, 1913. – 28 p.
22. Magie W.F. The second law of thermodynamics; memoirs by Carnot, Clausius, and Thomson / W.F. Magie. – New York, London, Harper & brothers, 1899. – 151 p.
23. Shannon C.E. A mathematical theory of communication / C.E. Shannon // The Bell System technical journal. – 1948, . – Vol. 27 (3). – P. 379-423.
24. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: словарь современной экономической науки / Л.И. Лопатников. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003. – 520 с.
25. Лысоченко А.А. Теоретические основы стратегического управления: учебник / А.А. Лысоченко, О.Ю. Свиридов. – Ростов н/Д.: Содействие-XXI век, 2016. – 420 с.
26. Crawford V.P. Theory and experiment in the analysis of strategic interaction / V.P. Crawford // Cambridge Collections Online: Cambridge University Press, 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://econweb.ucsd.edu/~vcrawfor/CrawfordThExp97.pdf>